

ISSN

A ZƏRBAYCAN AQRAR ELMİ

Elmi-
nəzəri
jurnal

1
2019

MEXANİKLƏŞDİRMƏ

- M. P. MEHDİYEV, M. F. MƏMMƏDOV. Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə edən istilik sistemlərinin kəndli-fermer təsərrüfatındakı heyvandarlıq tikililərində tətbiq edilməsinin araşdırılması..... 91

HİDROTEKNİKA VƏ MELİORASIYA

- M. Y. İSGƏNDƏROV. Maqnit sahəsində aktivləşdirilmiş kollektor-drenaj suları ilə şoran torpaqların yuyulması..... 94
- R. S. ƏBİLOV. Lənkəran magistral kanalı üzərindəki durulducunun hidravliki iş rejiminin eksperimental tədqiqi... 99

EKOLOGIYA

- H. L. MUSTAFABƏYLİ. Relyef növlərindən asılı olan biogeomorfosenozların biogeokimyəvi xüsusiyyətləri..... 103
- V. M. MƏMMƏDƏLİYEV. Peyk məlumatları əsasında böyük qafqazın cənub yamacının təbiəti mühafizə və təbiətdən səmərəli istifadə xəritə-sxeminin yaradılması..... 109
- V. V. MƏMMƏDOVA, Z. Ə. MƏMMƏDOVA. Abşeronda *Rosmarinus officinalis* L. növünün morfoloji xüsusiyyətləri, efir yağlılığı..... 113

TEXNOLOGIYA VƏ EMAL

- N. S. QƏDİMOVA. Funksional məqsədli içkilərin istehsalında qarağat meyvəsindən istifadənin tədqiqi..... 116
- M. Ə. HÜSEYNOV, V. S. SƏLİMOV, H. N. NƏSİBOV. Üzüm şirəsinin texnoloji və keyfiyyət parametrlərinə sortmüxtəlifliyinin təsiri..... 122
- E. B. FƏRZƏLİYEV, E. A. MUSTAFAYEV. Stabilləşdirici və zənginləşdirici kimi C – vitaminli maddələrin qida konsentratları və qənnadı məmulatları istehsalında tətbiqi 129
- M. M. İMAMQULİYEV, H. K. FƏTƏLİYEV. Kaqor tipli şərəblər hazırlanmasında istifadə olunan üzüm sortlarının mexaniki xüsusiyyətlərinin tədqiqi..... 132
- E. E. HEYDƏROV. Müxtəlif qıçqırtma şəraitinin təbii ağ şərəblərin keyfiyyətinin formalaşmasına təsirinə öyrənilməsi..... 137

GƏNC ALİMLƏRİN TRİBUNASI

- S. T. HACIYEV. İkinci nəsil (F₂) buğda hibridlərində vegetasiya müddətinin nəsilə ötürülməsi..... 141
- Ş. R. KƏRİMOVA. Abşeron şəraitində unlu şəh xəstəliyinin buğda genotiplərinin assimilyasiya səthinin sahəsinə və məhsuldarlığa təsiri..... 143
- S. A. ƏSƏDOVA. Yumşaq buğdalarda kleykovinin miqdar və keyfiyyətinin təyin edilməsi üsullarının müqayisəsi..... 148
- S. T. ƏHMƏDOV. Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda aqrar sahibkarlığın inkişafının xarakterik xüsusiyyətləri..... 151
- N. R. RƏŞİDOV. Abşeron şəraitində buğda və üzüm bitkilərinin suvarma üsulları və optimal suvarma rejimləri..... 157
- R. S. İSMAYILLI. Kənd təsərrüfatı texnikalarının lızınqının səmərəli təşkilinin nəzəri-metodoloji aspektləri..... 161
- G. Z. XƏLİLOVA. Valikli cinləmədə texnoloji prosesin analizi..... 165
- M. Ş. MƏMMƏDLİ. Yeralması püresindən istifadə etməklə yeni çeşiddə kulinar məmulatların texnologiyasının işlənilib hazırlanması..... 168
- Ş. A. MƏMMƏDOVA. Yerli bazara daxil olan xirdavat mallarının keyfiyyətinin ekspertizasının əhəmiyyəti..... 171
- A. Ə. ADIGÖZƏLOVA. Aqrar sektorun emal və ticarət müəssisələrində seqment uçotunun xarakterik xüsusu..... 174
- V. F. ŞİXƏLİYEV. Azərbaycanda yetişən giləmeyvələrin keyfiyyət göstəricilərinin ekspertizası..... 178
- P. M. MEHDİYEV. Azərbaycan milli xalçaçılıq sənətinin inkişaf tarixi haqqında..... 181
- K. V. BALOĞLANOVA. Almanın çürüklüyünün və emal üsulunun məhsulun keyfiyyətinə təsiri..... 184
- R. İ. RZAYEV. Respublikamızın istehlak bazarına daxil olan konfetlərin keyfiyyət göstəricilərinin tədqiqi..... 188
- E. M. MƏMMƏDOV. Disperqasiya prosesinin təhlili və nəzəri əsaslandırılması..... 191
- A. Q. ƏLİYEV. Sənaye müəssisələrinin maliyyə sağlamlaşdırılması mexanizminin yaradılması problemləri..... 194
- N. N. HƏSƏNOV, N. S. BİNNƏTLİ. Mebellərin konstruksiyasının və formasının inkişafında üslubların rolu..... 197
- N. N. HƏSƏNOV, S. S. CAMALLI. Bədii yaradıcılıqla istehsal olunan məmulatların əmtəəşünaslıq aspektləri..... 200
- Z. Y. ŞAHBAZOV. Zənginləşdirilmiş çörək –kəkə məmulatları istehsalı üçün yeni inqredientlərin tədqiqi..... 203
- Ə. N. SADIQOV, M. N. BABAYEV. Quba-Xaçmaz bölgəsində yayılmış alça sort və formalarının iqtisadi səmərəliliyi..... 207
- M. R. YUSİFOVA, N. T. QULİYEV. Qida sənayesində istehsal edilən süd məhsullarının təhlükəsizlik prinsiplərinin araşdırılması..... 210
- G. B. MƏMMƏDOVA, G. M. NƏSRULLAYEV. Şərəbçilik sənayesinin ikinci xammal emalının müasir texnologiyalarının araşdırılması..... 214
- E. M. OMAROVA, N. P. ÖMƏRLİ. Unlu-qənnadı məmulatları üçün təhlükə yaradan əsas mikrobioloji və mikoloji faktorlar..... 217
- H. O. MAMEDOVA, A. Y. GUSEYNOVA. Потенциальность использования нанотехнологий в повышении эксплуатационных свойств текстильных материалов..... 220
- A. A. QURBANOVA, N. A. QƏHRƏMANLI. Giləmeyvələr şirin çalınmış məmulatların istehsalında yeni xammal mənbəyi kimi..... 223
- T. Q. HUSEYNOVA. Nar meyvələrinin ikinci dərəcəli sənaye emalı məhsullarından yüksək metoksil qida pektinialınması texnologiyasının işlənilib hazırlanması..... 225

RELYEF NÖVLƏRİNDƏN ASILI OLAN BIOGEOMORFOSENOZLARIN BIOGEOKİMYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

H.L.MUSTAFABƏYLİ
AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəz

Şəki-Zaqatala bölgəsində rast gəlinən relyef tiplərindən asılı olan biogeosenoz və biogeomorfozenozların biogeokimyəvi xüsusiyyətləri öyrənilmiş və məlum olmuşdur ki, onlarda biogeokimyəvi proseslər dörd yerli iqlim – dağ, düzənlik, humid və arid növünə uyğun olaraq baş verir. Yerli relyefdəki yamacların – sıldırım, çoxmeyilli, azmeyilli və pilləli formaları üzrə kimyəvi elementlərin miqrasiya qabiliyyətinin azalması müşahidə edilir.

Açar sözləri: biogeomorfozenoz, geomorfoloji, mikroiqlim relyef

Böyük Qafqazın cənub yamacının Şəki-Zaqatala regionunda müxtəlif relyef forma və növlərindən asılı olan biogeosenoz tiplərində kimyəvi elementlərin miqrasiya qanunauyğunluqlarının müəyyənəndirilməsi nəticəsində, biz onların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq – biogeomorfozenoz adlandırılmasını məqsəddə uyğun hesab edirik. Ona görə də tədqiqat aparılan Şəki-Zaqatala bölgəsinin, xüsusilə Şəki rayonunun biogeokimyəvi xüsusiyyətlərinin uğurla yerinə yetirilməsində ərazinin geomorfoloji xüsusiyyətlərini yetərincə öyrənilməsinə vacib şərtlərdən biri hesab edirik.

Regionda rast gəlinən əsas relyef formalarını Mazımçaydan – Vəndamçaya qədər olan ərazidən axan dağ çaylarının *çay dərələri sistemi* relyef formaları təşkil edir. Çay dərələri forma və quruluşlarına görə dörd qrupa bölünür. Onlardan biri klüzvari dərələr olub, asılmış və yaxud da sallanmış vəziyyətdə duran çox dik və sıldırım formalıdır. Bu tipli dərələr Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün dağ çaylarının yuxarı axınlarında, dağ-meşə landşaft qurşağına qədər (1800 – 1900 m-dən yuxarı) olan, əsasən Yura yaşlı süxurların təşkil etdiyi ərazilərdə /1/ rast gəlinir.

Böyük Qafqazın cənub yamacı çay dərələrinin relyef formaları içərisində ikinci qrupu təngi tipli dərələr tutur. Bu tipli dərələr əsasən orta və yuxarı dağ-meşə qurşağı ərazisində təsadüf edilir. Burada da dərələr ensiz və yamaclar isə çox dik (45°-dən artıq) olmaları ilə fərqlənilir. Əsasən çay sistemlərinin kiçik qolları üçün səciyyəvi relyef formasıdır.

Şəki-Zaqatala bölgəsi ərazisində rast gələn çay dərə formalarının üçüncü tipi dağ çayları üçün ən səciyyəvi sayılan V-şəkilli dərələrdir. Bu növ dərələrinə bütün çay sistemlərinin əsas mərcələrində və onların iri qollarında, xüsusilə dağ-meşə qurşağı zonasının aşağı və orta hissələrində (600 -1500 m) rast gəlinir. V-şəkilli çay dərələrinin çaybasarları klüzvari və təngi dağ şayları dərələrinə nisbətən

xeyle geniş, yamacları isə az meyilliyə və az hündürlüyə malikdir.

Qutuya oxşar dərələr Şəki-Zaqatala bölgəsi ərazisində, əsasən dağ çaylarının gətirmə konuslarının toplandığı hissədən başlanır. Bu tip dərələr Alazan-Əyriçay vadisinə qovuşana qədər olan və 400 – 800 m-lik hündürlükdə yerləşən zonada əsas çay sistemini əhatə edir. Bəzi yerlərdə, məsələn Kişçayında olduğu kimi qutuya oxşar dərələrin gah ensizləşərək daralması və yaxud da genişlənməsi bu tipli dərələr üçün səciyyəvidir.

Şəki-Zaqatala bölgəsi ərazisində yerləşən çay dərələri əksər hallarda ərazinin tektoniki quruluşuna uyğun olaraq iki istiqamətli – uzununa və eninə dərələrdən təşkil olunmuşdur. Eninə çay dərələri əsasən tektoniki əyilmə sahələri üzrə inkişaf etmişdir. İri tektoniki çatları əhatə edən bu növ dərələr Balakənçay, Katexçay, Kürmükçay, Şinçay, Kişçay, Daşgılçay, Dəmiraparançay, Vəndamçay çaylarının axma istiqamətini də müəyyənləşdirmişdir. Uzununa çay dərələri isə əsasən tektoniki üstəgəlmələrə və süxurların litologiyasına uyğun olaraq formalaşdığından, buraya əsas çayların yan qolları (məs, Kürmükçayda onun sol qolu Hamamçay və Kişçayda onun sol qolu Çuxadurmaz kimi) aiddir. Məhz tektoniki quruluşun yaratdığı çatların istiqamətlərinə /2/ və üstəlik süxurların litoloji tərkibində iştirak edən yumşaq və bərk süxurların növbələşməsinə /3/ görə, cənub yamacda rast gəlinən əsas çay dərələrinin sol qolları hər bir yerdə şimal-şərqdən – cənub-qərbə, sağ qolları isə şimal-qərbdən – cənub şərqə doğru yönəlmiş olur.

Aşağıda Şəki-Zaqatala bölgəsinin dağ-meşə landşaft qurşağı daxilində rast gəlinən yerli yamac relyef formaları və onlar üzərində daha çox təsadüf edilən bitki növlərinin adları göstərimişdir;

1) sıldırım yamac – Köpəkdili otu (*Cynoglossum*), Başmağacı (*Viburnum L.*), Sumaq (*Rhus L.*),

2) sürüşkən yamac – Qaraqınıq (*Origanum*), qəlbotu (*Calamintha L.*),

3) denudasiyon yamac – Dəvədabanı (*Tussilago*), Xanimotu (*Hyoscyamus*), Saqqızağacı, püstə (*Pistacia*), Eldar şamı (*Pinus eldarica*),

4) ovuntulu yamac – Durman, dəlibəng (*Datura*), Şığırquyruğu (*Verbascum*), Yeerarmudu (*Helianthus t.*), Göyəm (*Prunus spinosa*),

5) küləktutan yamac – Daziotu (*Hypericum*), Kəklivotu (*Thymus*), Asırqalotu (*Eupatorium l.*), Dombalan (*Tuber Fr.*), Südləyən (*Euphorbia L.*)

6) küləktutmayan yamac – Bənövşə (*Viola arvensis*), Biyan (*Glycyrrhiza*), Cökə (Tilia), Qurdayağı, plaun (*Lycopodium L.*), Dəmrövu (*Chelidonium L.*),

7) azmeyilli yamac – Çinar (*Platanus*), Üçyarpaq yonca (*Trifolium*), Süsən (*Iris L.*), Lalə (*Papaver*), Topal (*Festuca L.*), Tonqalotu (*Bromus L.*),

8) parçalanmış yamac – Xaçgülü (*Senecio*), Qoz (*Juglans regia*), Qaz soğanı (*Gagea salisb*), Erika (*Erika L.*), Çəpişotu (*Galega L.*)

9) qayalı yamac – Qıjı (*Dryopteris spinulosa*), Ayı soğanı (*Allium ursinum*), Dağdağan (*Celtis L.*), Mərsin (*Myrtus L.*)

10) pilləli yamac – Bağayarpağı (*Plantago major*), Alça (*Prunus divaricata*), Pişikotu (*Valeriana L.*), Süsənbər (*Alisma L.*)

11) tektonik yamac – Yemişan (*Crataegus*), Armudgülü (*Pyrola L.*)

12) terraslı yamac növləri – Ayıpəncəsi (*Acanthus mollis*), Çobanyastığı (*Anthemis*), Boyaqotu (*Rubia tinctorum*), Şabalıd (*Castanea*) və s.

Böyük Qafqazın cənub yamacının relyefində meylliyin artması qarşı-qarşıya duran yamaclarda mikroiklim fərqlərinin yaranmasına səbəb olduğundan yerli landşaft fasiyaları formalaşır. Mikroiklim fərqləri ilə əlaqədar olan bu biomüxtəlifliyin ilkin səbəbi relyef formaları və onların günəş işığının paylanmasına olan vəziyyəti hesab edilir.

Şəki-Zaqatala regionunda geomorfoloji bölgüyə əsaslanan iqlim bölgüsü aşağıdakı kimi dörd qrupa bölünür: 1) Dağ, 2) düzənlik, 3) humid və 4) arid tipli iqlim qruplaşması.

Ərazidə dağ iqlim tipinin yeddi növünə təsadüf edilir; rütubətli, yüksəkdaşlıq, məhəlli, nival, bozqır, quru və soyuq.

Düzənlik iqlim tipinə isə kontinental, dəniz, yarımşəhra, qütb, isti iqlim növləri aiddir. Tədqiq olunan ərazidə düzənlik səhra və düzənlik musson iqlim növləri iştirak etmir.

Şəki-Zaqatala bölgəsi ərazisində humid iqlim tipinə arktik, boreal və mülayim iqlim növləri daxildir. Arid iqlim tipinə isə qızmar, quraq, subtropik iqlim növləri aiddir.

Böyük Qafqazın cənub yamacında yerləşən Zaqatala rayonunun Car biogeosenoz ərazisində (800 – 900 m) biogeokimyəvi xüsusiyyətlərə əsaslanan

landşaft-diaqnostik göstəricilər Co, Zn və Cu elementlərinin bioloji mənimsənilmə əmsallarının vahiddən böyük olduğunu göstərir. Bu mikroelementlərin geokimyəvi oreolları və miqrasiyası biogeokimyəvi tsikllərdə – C, Mg və Ca makroelementləri ilə birgə iştirak edir. Bitki örtüyündə olan fərqlərindən biri Car biogeosenozunda fıstıq, vələs, şabalıd, ağcaqayın, cökə ağacları ilə yanaşı iberiya palıdı, qızılağac və yalanqoz ağacları iştirak etməsi hesab oluna bilər ki, bu da Şəki-Zaqatala bölgəsinin şimaql-qərb sahəsi üçün səciyyəvidir.

Böyük Qafqazın cənub yamacında yerləşən Şəki rayonunun Baş-Şabalıd biogeosenoz ərazisində (800 – 1000 m) biogeokimyəvi xüsusiyyətlərə əsaslanan landşaft-diaqnostik göstəricilər Car biogeosenozu ilə oxşarlıq təşkil edir. Burada da Co, Zn və Cu elementlərinin geokimyəvi oreollarının və miqrasiyasının biogeokimyəvi tsikllərdə – C, Mg və Ca elementləri ilə birgə iştirak etdiyini göstərir. Ərazinin bitki örtüyündə Böyük Qafqazın cənub yamacı üçün səciyyəvi olan bütün bitki növlərinin bir yerdə iştirakı müşahidə olunur.

Bitki biomüxtəlifliyinin bu tərzdə formalaşması tamamlanmış suksessiyalar üçün səciyyəvidir və oranın landşaftında kompleks biofil elementlərin (C, Fe, Ca, Mg, K, Co, Zn, Cu, Mo, J, P və s) iştirak etməsi normal bir hal hesab edilir. Miqrasiya etmə qabiliyyətləri yüksək olan kimyəvi elementlərin – Fe, K, J, Zn, Mo, Co və s. ərazinin landşaftından xaricə çıxarılmadan toplanılmasında əsas amil kimi relyefin yarı qapalı toplayıcı xarakterli olması qəbul edilə bilər. Məhz, relyef amilinin ekocoğrafi amillər içərisində aparıcı rol oynaması Baş Şabalıd biogeosenozunun fərqləndirici səciyyəvi xüsusiyyəti hesab edilir. Burada kimyəvi elementlərin biogeokimyəvi xüsusiyyətlərinə relyefin təsiredici rolu digər amilləri üstələyir. Bu tipli biogeosenozları biz *biogeomorfosenozlar* adlandırmağı daha münasib hesab edirik.

Böyük Qafqazın cənub yamacında yerləşən Şəki rayonunun Şorsu biogeosenoz ərazisində (300 – 500 m) biogeokimyəvi xüsusiyyətlərə əsaslanan landşaft-diaqnostik göstəricilər eyni rayonun Baş Şabalıd biogeosenozundan tamamilə fərqlənir. Torpağnda Na, Mg və Ca elementləri, sularında da eyniadlı kationlarla yanaşı sulfat və xlor anionlarının üstünlüyü müşahidə edilir. Kotan düzü mərzində iştirak edən biofil elementlərdən əksəriyyəti (Fe, Co, Ni, Cu, Zn) ilə zəngin olan bitki növləri (yonca, yovşan, kəklivotu, daziotu, boymadərən və s) ərazidə ya rast gəlmir, ya da çox cüzi miqdarda yayılmışdır. Bitki növləri monomikt olub əsasən bataqlıqlar üçün səciyyəvi olan cil, qamış, kalış və qum otlarından ibarətdir. Yay arid, qışı rütubətli olan şəraitdə Na, Mg, Cl və S elementlərinin biogeokimyəvi tsiklləri və anomaliaları biogeosenoz üçün aparıcı xüsusiyyət hesab edilir.

Böyük Qafqazın cənub yamacında yerləşən Şəki rayonunun Keşnəzər və Oğuz rayonunun Govurdərə biogeosenoz ərazilərində (900 – 1200 m) biogeokimyəvi xüsusiyyətlərə əsaslanan landşaft-diaqnostik göstəricilər Baş Şabalıd biogeosenozu ilə müəyyən qədər oxşarlıq təşkil edir. Burada da Co, Zn və Cu elementlərinin geokimyəvi oreollarının və miqrasiyasının biogeokimyəvi tsikllərdə – C, Mg, Fe və Ca elementləri ilə birgə iştirak etdiyini göstərir. Bu göstəricilər birinci növbədə Baş Şabalıd, Keşnəzər və Govurdərə ərazilərində daha çox Təbəşir və üst Yura çöküntülərinin iştirakı ilə əlaqədardır. Ərazinin bitki örtüyündə Böyük Qafqazın cənub yamacı üçün səciyyəvi olan bütün bitki növlərinin bir yerdə iştirakı müşahidə olunur. Bitki biomüxtəlifliyinin bu tərzdə formalaşması tamamlanmış suksessiyalar üçün səciyyəvidir və oranın landşaftında kompleks biofil elementlərin (C, Fe, Ca, Mg, K, Co, Zn, Cu, Mo, J, P və s) iştirak etməsi normal bir hal hesab edilir.

Böyük Qafqazın cənub yamacında yerləşən Qəbələ rayonunun Qəmərvan biogeosenoz ərazisində (1000 – 1200 m) biogeokimyəvi xüsusiyyətlərə əsaslanan landşaft-diaqnostik göstəricilər daha çox Zaqatala rayonunun Car biogeosenozu ilə müəyyən qədər oxşarlıq təşkil edir. Bu göstəricilər birinci növbədə Car və Qəmərvan ərazilərində daha çox orta Yura çöküntülərinin iştirakı ilə əlaqədardır. Bitkilərdə Co, Zn və Cu elementlərinin bioloji mənimsənilmə əmsallarının vahiddən böyükdür. Bu da bu elementlərin geokimyəvi oreollarının və miqrasiyasının biogeokimyəvi tsikllərdə – C, Mg və Ca elementləri ilə birgə iştirak etdiyini göstərir. Bitki örtüyündə olan fərqlərdən biri Car biogeosenozunda fıstıq, vələs, şabalıd, ağcaqayın, cökə ağacları ilə yanaşı iberiya palıdı, qızılağac və yalanqoz ağacları iştirak etdiyi halda, Qəmərvan biogeosenozunda fıstıq, vələs, şabalıd, ağcaqayın, cökə ağacları ilə yanaşı şabalıdyarpaq palıd, dəmirqara ağaclarının yayılmasıdır.

Biogeomorfofenozlar qapalı və yaxud da yarıqapalı relyef mühitinə malik olan tamamlanmış suksessiyalara malik olan biogeosenoz ərazilərdir. Şəki-Zaqatala bölgəsində belə zəngin biogeosenozlara Balakən rayonunda Mazımqara, Poşt binə, Salban, Filizçay, Katex, Zaqatala rayonunda Mişleş, Cimcimax, Car, Sabunçu, Maseş, Qəbizdəre, Qax rayonunda – Sarıbaş, İlisu, Hamambulaq, Ləkit, Zərnə, Armudlu, Şəki rayonunun Baş Şabalıd və Kiçik Dəhnə kənd ətrafı, Marxal, Şam bağı, Keşnəzər Oğuz rayonunun Govurdərə, Xalxal, Filfili, Qəbələ Qəmərvan, Laza, Vəndam landşaft mərzlərini misal göstərə bilərik. Bütün bu mərzlərin hər biri üç tərəfdən dağlar vasitəsi ilə əhatələnərək yarı qapalı dərə relyefində xüsusi mikroiklim şəraitin yaranmasına səbəb olmuşdur. Onların bəzilərində, Baş Şabalıd, Keşnəzər, Baş Daşağıl

biogeosenozlarında Böyük Qafqaza aid olan bütün bitki növlərinə rast gəlmək mümkündür. Adları göstərilən biogeosenozlarda (biogeomorfofenozlarda) relyef amili digər xarici (fiziki-coğrafi) və daxili (geokimyəvi) amilləri üstələmiş olur və bitkilərin yayılmasında mühüm qoruyucu rol oynayır. Bu fərqli göstəricilərinə görə onların bir biogeomorfofenoz kimi biogeokimyəvi qanunauyğunluqlarının öyrənilməsinə diqqətin artırılmasını məqsəduyğun hesab edirik.

Baş Şabalıd, Keşnəzər və Govurdərə biogeomorfofenoz əraziləri 800 – 1200 m-lik səviyyəli mülayim iqlimli dağ-meşə landşaft qurşağına, Kiçik Dəhnə isə 250 –500 m-lik subtropik quru çöllər landşaft qurşağına daxildir. Baş Şabalıd və Govurdərə biogeomorfofenoz əraziləri litoloji-struktur cəhətcə daha çox Təbəşir və üst Yura çöküntülərinin iştirakı ilə əlaqədardır. Onların ərazilərinin bitki örtüyündə Böyük Qafqazın cənub yamacı üçün səciyyəvi olan bütün növlər bir yerdə iştirak edir. Bitki biomüxtəlifliyinin bu tərzdə formalaşması tamamlanmış suksessiyalar üçün səciyyəvidir və oranın landşaftında kompleks biofil elementlərin (C, Fe, Ca, Mg, K, Co, Zn, Cu, Mo, J, P və s) iştirak etməsi normal bir haldır.

Miqrasiya etmə qabiliyyətləri mülayim rütubətli iqlim şəraitində yüksək olan kimyəvi elementlərin – Fe, K, J, Zn, Mo, Co və s. Baş Şabalıd və Govurdərə ərazi landşaftlarından xaricə çıxarılmadan toplanılmasında əsas amil kimi relyefin yarı qapalı toplayıcı xarakterli olması hesab edilir. Quru subtropik iqlim şəraitində isə Kiçik Dəhnə mərzlərində – Fe, K, Ca, Mg, Na, Cu, Zn, J, Sr, Ba, Se, S və s. elementlərinin toplanması baş verir. Məhz, relyef amilinin ekocoğrafi amillər içərisində aparıcı rol oynaması bu biogeomorfofenozlarda həm fərqləndirici və həm də həlledici səciyyəvi xüsusiyyət hesab edilir. Yarı qapalı dərə relyefi bu mərzlərdə istilik və maddələr mübadiləsini nizamlayıcı rol oynayır və kimyəvi elementlərin biogeokimyəvi xüsusiyyətlərinə təsiredici rol oynayır. Bütün digər geoloji və ekocoğrafi amilləri üstəliyə *biogeomorfofenozlar* kimi burada da iqlim, hava, torpaq, yeraltı və yerüstü suların tərkibi, fauna və flora xüsusiyyətləri bütün cənubi Qafqaz üçün orta ümumi fonu təşkil edir.

Biogeomorfofenozların səciyyəvi xüsusiyyətlərinə həm də onların Fe, Mg və Ca elementləri ilə zəngin litoloji tipləri, yeraltı və yerüstü su, torpaq növlərinin kimyəvi tərkibi, hava şəraiti fauna və flora növlərinin dayanıqlığı da daxildir. Onlarda iştirak edən yerüstü sularla – Ca^{2+} , K^+ , HCO_3^{2+} , F^- , yüksəkdir, Cl^- SO_4^{2-} Na^+ ionları cüzidir. Yeraltı sularla – Fe^{2+} , K^+ , J^- , F^- , HCO_3^{2+} ionları daha çoxdur. Havada müşahidə edilir – su buxarı 50 – 70 %-ə bərabər olur və J^- ionları iştirak edir, torpaqları – humus 5%-dən artıq və kimyəvi tərkibi K, Mg, Ca,

P, N, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Sn elementləri ilə zəngin olur.

Aşağıdakı 1 №-li cədvəldə Şəki-Zaqatala bölgəsində rast gəlinən relyef formaları, onların əsas torpaq tipləri, onlarda bitən bioindikator bitkilər arasında olan qarşılıqlı əlaqələr verilmişdir.

Şəki-Zaqatala bölgəsinin biogeokimyəvi xüsusiyyətləri içərisində torpaq növlərinin kimyəvi tərkibləri və onlarla əlaqədar olan bioindikator bitkilər arasında olan əlaqələri müəyyən etmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Böyük Qafqazın cənub ətəyində

Cədvəl. № 1

Şəki-Zaqatala bölgəsində rast gəlinən relyef formaları, onların əsas torpaq tipləri, onlarda bitən bioindikator bitkilər.

Torpaq növü	Torpaq tipi	Mühit tipi	Bioindikatorlar	Mühit növü	Relyef növləri
1	2	3	4	5	6
Qara torpaq	1.1.1	C	Yalanqoz (<i>Pterocarya K.</i>)	Ca	küləktutmayan yamac, alçaqdağlıq relyef,
-"	1.1.2	C	Qaraçöhrə (<i>Taxus baccata</i>)	K	sürtüşkən yamac, azmeyilli yamac, qabarıq düzənlik, skulptur relyef,
-"	1.1.3	C	Qızılağac (<i>Alnus L.</i>)	Fe	pilləli yamac, akkumulyativ relyef, alçaqdağlıq relyef, maili düzənlik,
Qara torpaq	1.2.1	Ca	Cökə (<i>Tilia L.</i>)	Na	küləktutmayan yamac, alçaqdağlıq relyef, çöçək düzənlik,
	1.2.2	Ca	Ağcaqayın (<i>Aser L.</i>)	Mg	qayalı yamac, alçaqdağlıq relyef, qabarıq düzənlik, struktur relyef,
	1.2.3	Ca	Alma (<i>Malus</i>)	K	küləktutmayan yamac, akkumulyativ relyef, maili düzənlik, qabarıq düzənlik,
Qara torpaq	1.3.1	Fe	Şabalıd (<i>Castanea M.</i>)	Ca	sürtüşkən yamac, azmeyilli yamac, alçaqdağlıq relyef, m dalğalı düzənlik.
-"	1.3.2	Fe	İberiya palıdı (<i>Quercus iberica</i>)	Mg	pilləli yamac, alçaqdağlıq relyef, maili düzənlik, dalğalı düzənlik, çöçək düzənlik,
-"	1.3.3	Fe	Armud (<i>Pyrus L.</i>)	S	küləktutmayan yamac, akkumulyativ relyef, dalğalı düzənlik, çöçək düzənlik,
Qonur torpaq	2.1.1	Ca	Çaytikanı (<i>Hippophile L.</i>)	Na	denudasiyon yamac, eroziyon relyef, dərə-qobu, alçaqdağlıq relyef, skulptur relyef, yağan-qobu
-"	2.1.2	Ca	Vələs (<i>Carpinus L.</i>)	Mg	qayalı yamac, qabarıq düzənlik, struktur relyef,
-"	2.1.3	Ca	Dəmirqara (<i>Carpinus orientalis</i>)	Fe	azmeyilli yamac, təpəli relyef, maili düzənlik, struktur relyef,
Qonur torpaq	2.2.1	Na	Qovaq (<i>Pópulus trémula</i>)	Ca	azmeyilli yamac, akkumulyativ relyef, alçaqdağlıq relyef, maili düzənlik, çöçək düzənlik,
-"	2.2.2	Na	Fıstıq (<i>Fágus L.</i>)	Mg	pilləli yamac, təpəli relyef, struktur relyef,
-"	2.2.3	Na	Yemişan (<i>Crataegus L.</i>)	K	denudasiyon yamac, təpəli relyef, dərə-qobu, alçaqdağlıq relyef, skulptur relyef,
Qonur torpaq	2.3.1	Mg	Fındıq (<i>Corylus maxima</i>)	Al	sürtüşkən yamac, təpəli relyef, maili düzənlik, çöçək düzənlik, qabarıq düzənlik,
-"	2.3.2	Mg	Saqız ağacı küt. Yarpaq (<i>Pistácia mutica</i>)	Si	terrəslı yamac, dərə-qobu, alçaqdağlıq relyef, skulptur relyef,
-"	2.3.3	Mg	Şərq palıdı (<i>Quercus orientalis</i>)	Ca	terrəslı yamac, qabarıq düzənlik, skulptur relyef,
Boz torpaq	3.1.1	Na	Sarağan (<i>Cotinus L.</i>)	Ca	denudasiyon yamac, alçaqdağlıq relyef, maili düzənlik, çöçək düzənlik,
-"	3.1.2	Na	Qazax ardıcı (<i>Juniperus</i>)	Mg	parçalanmış yamac, maili düzənlik, dalğalı düzənlik, çöçək düzənlik, qabarıq düzənlik, skulptur relyef,
-"	3.1.3	Na	Qaratikan (<i>Paliurus L.</i>)	Si	azmeyilli yamac, təpəli relyef, dərə-qobu, maili düzənlik, dalğalı düzənlik, çöçək düzənlik, qabarıq düzənlik, yağan-qobu.
Boz torpaq	3.2.1	Ca	Zoğal (<i>Córnus mas</i>)	Na	qayalı yamac, eroziyon relyef, alçaqdağlıq relyef, dalğalı düzənlik,
-"	3.2.2	Ca	Qoz (<i>Júglans régia</i>)	Mg	parçalanmış yamac, akkumulyativ relyef, alçaqdağlıq relyef, maili düzənlik, dalğalı düzənlik, skulptur relyef,
-"	3.2.3	Ca	Sumax (<i>Rhus L.</i>)	Si	azmeyilli yamac, təpəli relyef, dərə-qobu, alçaqdağlıq relyef, skulptur relyef,
Boz torpaq	3.3.1	Si	Saqız ağacı atlantik (<i>Pistácia atlantik</i>)	Ca	azmeyilli yamac, təpəli relyef, alçaqdağlıq relyef, maili düzənlik, skulptur relyef,
-"	3.3.2	Si	Eldar şamı (<i>Pinus eldarica</i>)	Al	denudasiyon yamac, maili düzənlik, dalğalı düzənlik, çöçək düzənlik, qabarıq düzənlik, skulptur relyef,
-"	3.3.3	Si	Dağdağan (<i>Celtis L.</i>)	Mg	azmeyilli yamac, alçaqdağlıq relyef, maili düzənlik, dalğalı düzənlik, qabarıq düzənlik, struktur relyef,

yerləşən Şəki-Zaqatala regionunun torpaqları əsasən, 3500 – 800 m səviyyəsində olan dağ yamaclarındakı süxurların aşınmasından yaranan və son 1–2 mln illərin məhsulu olan IV dövr çöküntüləri ilə əlaqədardır. Əksər çay terraslarında – Mazımçay, Balakənçay, Kürmükçay, Katexçay, Talaçay, Kişçay, Şinçay, Daşağılçay, Qalaçay, Bumçay, Dəmiraparançay, Vəndamçay və onların qollarında toplanan IV dövr çöküntüləri allüvial mənşəlidir. Lakin, onların tərkibində müəyyən qədər flüvioqlassiyal, ellüvial, dellüvial və prolüvial çöküntü qarışıqları müşahidə edilir. Atmosfer, hidrosfer və biosfer amillərinin ana süxurları həm kəmiyyət və həm də keyfiyyətə dəyişikliklərə uğratması və yəni-dən çökdürülməsi səbəbli formalaşan torpaq qatı ümumən ilkin süxurların geokimyəvi tərkibi ilə uyğunluq təşkil edir. Bununla belə bir sıra komponentlərin, xüsusilə canlı orqanizmlərin inkişafı üçün faydalı hesab edilən Co, Mo, Zn, Cu, Sn, P, J, F, Br və s. elementlərin miqdarının azalması və əksinə Na, Cl, Sr, Pb, Be, B və s. elementlərin isə artması da IV dövr çöküntülərinin yaranması ilə əlaqədardır.

2 №-li cədvəldə Şəki-Zaqatala bölgəsində iştirak edən əsas torpaq növləri, onların kimyəvi tərkiblərinin müxtəlifliyi və onlarda bitən bioindikator bitkilər arasındakı qarşılıqlı əlaqələr göstərilmişdir.

Cədvəl. № 2-dən görüldüyü kimi hər bir bitki növünün bitdiyi torpaq növü daxilində onun geokimyəvi mühitə uyğun kimyəvi elementlərin də rolu mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Şəki-Zaqatala bölgəsində iştirak edən əsas torpaq növləri, onların kimyəvi tərkiblərinin müxtəlifliyi və onlarda bitən bioindikator bitkilər.

Sıra	Torpaq növü	Mühit tipi	Mühit növü	Mikro-element tərkibi	Bioindikatorlar	Torpaq tipləri
1	2	3	4	5	6	7
1	Qara torpaq	C	Ca K Fe	Pb, Cu, Zn B, Li, Ag Co, Ni, Mo	1.Yalanqoz 1.Qaraçöhrə 1.Qızıltağac	1.1.1 1.1.2 1.1.3
1	Qara torpaq	Ca	Na Mg K	Li, Cu, F P, N, S V, Cr, Sn	1.Cökə 1.Ağcaqaym 1.Alma	1.2.1 1.2.2 1.2.3
1	Qara torpaq	Fe	Ca Mg S	Co, Cu, Zn Ni, Cr, V Mn, Mo, Sn	1.Şabalıd 1.İberiya palıdı 1.Armud	1.3.1 1.3.2 1.3.3
2	Qonur torpaq	Ca	Na Mg Fe	Cu, Zn, Cd Pb, Mn, S Co, Ni, Cr	1.Çaytikanı 1.Vələs 1.Dəmirqara	2.1.1 2.1.2 2.1.3
2	Qonur torpaq	Na	Ca Mg K	Cu, Zn, Cd Pb, Mn, S V, Zn, Sn	1.Qovaq 1.Fıstıq 1.Yemişan	2.2.1 2.2.2 2.2.3
2	Qonur torpaq	Mg	Al Si Ca	Be, B, V Ti, Zr, Ga Zn, Pb, Cu	1.Fındıq 1.Saqızıağacı 1.Şorq palıdı	2.3.1 2.3.2 2.3.3
3	Boz torpaq	Na	Ca Mg Si	Zn, Pb, Mn B, Be, Li Ti, Zr, Ga	1.Sarağan 1.Qazax ardıcı 1.Qaratikan	3.1.1 3.1.2 3.1.3
3	Boz torpaq	Ca	Na Mg Si	Li, Cu, F Pb, Mn, S Ti, Zr, Ga	1.Zoğal 1.Qoz 1.Sumax	3.2.1 3.2.2 3.2.3
3	Boz torpaq	Si	Ca Al Mg	Pb, Mn, S Be, B, V Zr, Ga, Ge	1.Saqızıağacı 1.Eldar şamı 1.Dağdağan	3.3.1 3.3.2 3.3.3

Relyefin və IV dövr çöküntülərinin bioindikatorları

Relyef dəyişmələri ilə olan ekoloji şəraiti bitki örtüyü çox yaxşı indikasiya edə bilir. Ekoloji şəraitin formalaşmasına küləklərin və günəşin düşməsinə istiqamətləndirən yamacların meyilliyi, dəniz səviyyəsindən yüksəklik, insanların təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində relyefdə etdikləri dəyişikliklər öz təsirini göstərir. Bu dəyişmələr nəticəsində ərazidə rütubət və istilik münasibəti dəyişmiş olur. Onlar qrunut və səth sularının miqdarları və səviyyəsindən, torpaq və süxur substratının hərəkətinə qədər hər şeyə müəyyən qədər təsir göstərmiş olur.

Böyük Qafqazın cənub ətəyində 500 – 1500 m səviyyəsində olan dağ çölləri, günəşli yamaclar, əksər çay terraslarında (Mazımçay, Balakənçay, Kürmükçay, Katexçay, Talaçay Kişçay, Şinçay, Daşağılçay, Qalaçay, Bumçay, Dəmiraparaçay, Vəndamçay və s.) müşahidə edilmişdir. Həmin terraslarda səviyyənin 100 m-qədər yüksəlməsi orada temperaturun 1⁰ C-yə qədər aşağı enməsinə və əksinə yağıntının da 3 – 4 % artmasına səbəb olur. /4 / Fiziki coğrafi amillərin bu tipli dəyişmələri bitki örtüyünün yüksəklik qurşaqları üzrə paylanaraq ciddi landşaft fərqləri yaratmalarına səbəb olur.

Bir sıra elmi məqalələrin nəticələrinə də istinad edərək regional geokimyəvi xüsusiyyətlərlə landşaftın geokimyəvi əlaqələrini də bu mərhələdə araşdırmağı daha məqsədəuyğun hesab edirik. Bu məqalədə biz hələlik landşaftın əsasən relyeflə əlaqəli olan geokimyəvi qanunauyğunluqlarını /5/

müəyyənləşdirməyə cəhd edirik. Həmin qanunauyğunluqlar özündə ərazi üçün səciyyəvi olan 24 növ relyef forması, 7 torpaq növü və 7 əsas ağac bitki növünün qarşılıqlı əlaqələrini ehtiva edir. Ərazi üçün səciyyəvi olan aparıcı torpaq növləri aşağıdakılardır. 1) ibtidai torpaqlar, 2) qonur, 3) qəhvəyi, 4) qara, 5) şabalıdı. 6) tünd boz, 7) boz torpaqlar.

Torpaq növlərinin yaranması ilə geomorfoloji relief formaları arasında olan asılılığı aşağıdakı Cədvəl. № 3-də olduğu kimi göstərmək olar.

Relyefdə meyilliyin artması ilə qarşı-qarşıya duran yamacların mikroiklim fərqləri də artmış olur. Bu amil yamacların meyilliyinin artması ilə onların rütubət saxlama qabiliyyətinin aşağı enməsi ilə bağlıdır. Meşə zonalarının suayrıcı sahələrində, məsələn, Şəki rayonunun Xanyaylağı, Törə, Danavec dağlarına gedən meşə suayrıclarının cənub yamac çəmənliklərindəki mezofit bitki qruplaşmaları (kəklükotu, yovşan, qaraqınıq, daziotu, boymadərən, çobanyastığı və s.) Daşüz silsiləsinin şimal yamaclarıdakı dağ çöllərində də rast gəlinir. Cənub yamacın 400 – 800 m-lik yamaclarındakı çöl və meşə-çöl zonasına aid olan kserofit bitki qruplaşmasına aid (sığırquyuğu, biyan, gülxətmi, yovşan, sirkən və s.) bitki növlərinə Baş Qafqaz dağlarının şimal yamacında yarımşəhra zonasının ərazilərində də (Samurçayın qolları Çiraxçay, Axtıçay hövzələri) rast gəlinir.

Cədvəl. № 3

Torpaq növləri və onların yaranmasında mühüm rol oynayan relyef formaları və onların bioindikator bitkiləri.

Sıra	Torpaq növləri	bioindikator bitkilər	Relyef formaları
1	Qonur torpaqlar	Çobanyastığı	Gətirmə konusu, akkumulyativ terras, maili yamac, silsilə tirələri.
2	Qəhvəyi	Yarpız	Maili və dalğalı düzənliklər, soliflüksiya terrası, sürüşmələr, moren tirələri.
3	İbtidai	Daziotu	Suayrıclar, troqlar, sirkələr, karlar, yüksəkdağlıq yaylalar.
4	Qara	Yonca	Çay deltası, çuxur, çökək düzənliklər, humid düzənliklər.
5	Şabalıdı	Boymadərən	Tirələr, kurqanlar, yaylalar, qabarıq düzənliklər, semiarid düzənliklər.
6	Tünd boz	Kəklükotu	Dik yamaclar, semihumid yüksəkliklər, semiarid çökəkliklər.
7	Boz	Yovşan	Dellüvial şeyf, qobu, yağın, arid düzənliklər və arid yaylalar.

Beləliklə, yarı qapalı dağ-dərə relyefi bu mərzələrdə istilik və maddələr mübadiləsində nizamlayıcı rol oynayır və kimyəvi elementlərin biogeokimyəvi xüsusiyyətlərinə, yəni faydalı

komponentlərin toplanmasına səbəb olur. Bütün digər geoloji və ekocoğrafi amilləri üstəliyən relyef amili burada *biogeomorfosenozları* formalaşdırır ki, burada da iqlim, hava, torpaq, yeraltı və yerüstü suların tərkibi, fauna və flora xüsusiyyətləri bütün cənubi Qafqaz üçün orta ümumi fonu təşkil edir.

Relyef amilinin ekocoğrafi amillər içərisində aparıcı rol oynaması biogeomorfosenozlarda həm fərqləndirici və həm də həlledici səciyyəvi xüsusiyyət hesab edilir. Şəki-Zaqatala bölgəsində

rast gələnən relyef tiplərindən asılı olan biogeosenoz və biogeomorfosenozların biogeokimyəvi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi nəticəsində məlum olmuşdur ki, onlarda biogeokimyəvi proseslər dörd yerli iqlim – dağ, düzənlik, humid və arid növünə uyğun olaraq baş verir və relyefdəki yamacların – sıldırım, dik, çoxmeyilli, azmeyilli və pilləli formaları üzrə kimyəvi elementlərin miqrasiya qabiliyyətinin azalması müşahidə edilir.

ƏDƏBİYYAT

1.Ализаде З.М., Мустафаев Г.Л. Геохимические особенности раннегеосинклинальных осадочных пород Восточного Кавказа. Литология и полезные ископаемые. №2. 1987. Ст. 113– 121. 2.Mustafabəyli. H.L. Təbiiqi geokimyayın bəzi problemləri. Bakı "Nafta-press" 2007. 179 s. 3.Мустафаев Г.Л. Закономерности распределения индикаторных элементов в ааленских отложениях Восточного Кавказа и их поисковое значение. Автореф. На соис. уч.ст. кан. геолого-мин. наук. Баку, 1984. 22 с. 4. Mustafabəyli. H.L. Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii coğrafi aləmi-problemlər-Şəki Regional Elmi Mərkəzi. Tarixə çevrilən 40 il. Bakı."Apostrof" 2012. səh. 68–120. 5. Mustafabəyli H.L. Geokimya terminlərinin izahlı lüğəti. Şəki. Kaskad, 2017. 230 s.

Биогеохимические особенности биogeоморфоценозов, которые имеют прямую зависимость от рельефного типа.

Г.Л.Мустафабейли

Изучено биогеохимические особенности биogeоценозов и биogeоморфоценозов в зависимости от рельефных типов Шеки-Закатальского региона. Было определено, что в них биогеохимические процессы протекают в четырех местных климатических типах – в горных, равнинных, гумидных и аридных. Отмечается постепенное уменьшение миграционной способности по различным типам склонов горного рельефа – крутой, наклонный, пологий и ступенчатый.

Ключевые слова: *биogeоморфоценоз, рельеф, геоморфоложи микроклим*

Which dependent of on relief types the biogeochemical properties of biogeomorphosenoses's.

H.L.Mustafabeyli

Have been learned and known that, the biogeochemical properties of biogeocenoses's and biogeomorphosenoses's which dependent of on relief types found in Sheki-Zagatala, that biogeochemical processes occur in four local climates - mountain, plains, humid and arid occurs depending on the types. On the slopes of the local relief - crack, upright, very prone, less inclined and stepped on forms is being observed the reduction of the migration capability of chemical elements.

Key words: *biogemorphosenose, geomorphology, microclimate, relief*

Müqavilə yolu ilə
Qeydiyyat № 335

Redaksiya heyəti

İ.H.Cəfərov, M.R.Babayev, K.H.Fətəliyev, Z.İ.Əkrərov,
H.Ə.Aslanov, A.K.Seyidov, T.M.Pənahov, C.M.Təlai,
S.İ. Rüstəмова, S.Y.Bayramov, İ.S.Qurbanov

Baş redaktor M.S. Məmmədov

Redaksiyanın ünvanı

Bakı şəhəri 1130. Dərnəgül qəs., 3097-ci məhəllə
Адрес редакции: Баку 1130 пос. Дарнагюль 3097 квартал
“Kapital bank”ın 1 saylı Yasamal rayon filiali
Kod: 200037
VÖEN 9900003611
Müxbir hesabı: AZ37NABZ 01350100000000001944
S.W.I.F.T. BİK-АИВАЗ2Х
“Azərbaycan aqrar elmi” jurnalı
Hesab №-si AZ40AIB 33080019443300228103
VÖEN 1400395571
Tel.: (012) 437 89 07, (+99450) 637 90 75
E-mail: anajurnal@mail.ru

Yığılmağa verilmişdir: 15.01.2019
Çapa imzalanmışdır: 06.02.2019
Kağız formatı: 30x42 1/2= 39 çap vərəqi Ofset çapı üsulu
Bakı, “Tərəqqi” MMC-nin mətbəəsi.
Баку, Типография ООО “Тарагги”